

Progetto Bandiera

RITMARE

La Ricerca Italiana per il MARE

Attività di consolidamento del Portal ADRIPLAN

– Report finale

Codice documento: SP3_LIB_WP1_UO1_D2 + D4 + D6 + D7

Data di emissione

Data prevista di
rilascio

Redazione

Daniel Depellegrin
Stefano Menegon
Alessandro Sarretta
Chiara Venier

Approvato

Andrea Barbanti

Titolo doc.:

Attività di consolidamento del Portale ADRIPLAN – Report finale

Codice doc.:

SP3_LIB_WP1_UO1_D2 – Portale ADRIPLAN operativo, aggiornato e integrato – Report finale

SP3_LIB_WP1_UO1_D4 – Materiali di presentazione e di supporto all'utilizzo del Portale – Report finale

SP3_LIB_WP1_UO1_D6 – Implementazione del Data Portal dei nuovi moduli sw migliorati attraverso l'attività

SP3_LIB_WP1_UO1_D7 – Pubblicazione Open Source del SW prodotto.

Distribuzione: Pubblico

Rev.	Data	Pagg.		Redaz.	Con il contributo di	Approv.
0	06/03/2017	32 pag. Allegati	+ 2	Daniel Depellegrin Stefano Menegon Alessandro Sarretta Chiara Venier	Elena Gissi (IUAV)	Andrea Barbanti

L'attività descritta nella presente pubblicazione è stata finanziata dal Progetto Bandiera RITMARE - La Ricerca Italiana per il Mare - Coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma Nazionale della Ricerca 2011-2013.

Indice

Executive summary (Italiano)

Executive summary (Inglese)

Indice	3
1. Consolidamento funzionalità del Portale	8
Estensione, consolidamento, monitoraggio, visibilità dei fornitori dati	8
ADRIPLAN Network	8
Aggiornamento database ADRIPLAN	8
Sviluppo sistema di prioritizzazione	9
Materiali di supporto all'uso del Portale	10
Statistiche di accesso al Portale ADRIPLAN	13
2. Tools4MSP	14
Descrizione tools disponibili	14
Architettura ed implementazione	16
Selezione scenario per Tools4MSP	17
3. Altre attività di consolidamento	21
4. Produzione scientifica	25
Produzione scientifica in preparazione per il 2017	25
Produzione scientifica 2016	25
Produzione scientifica 2015	25
Produzione scientifica 2014	26
Report scientifici prodotti dal 2014-2016	26
Dataset pubblicati	26
5. Altre attività di disseminazione	27
Partecipazione convegni nel 2017	27
Partecipazione convegni nel 2016	27
ADRIPLAN Newsletters	28
Attività didattiche CNR-ISMAR Open Day	28
Attività di tutoraggio	30

Attività di scambio scientifico internazionale 31

Allegati

Allegato 1 – Abstract Conferenza MaPSIS

Allegato 2 – Abstract Conferenza HOPEFULness2017

Executive summary (Italiano)

Il Report presenta in forma sintetica le attività svolte nell'ambito del consolidamento del Portale ADRIPLAN (SP3_ LIB_WP1_UO1_D2, D4, D6, D7). Sono state effettuate le seguenti attività: 1) Sviluppo di tutorial per l'uso del portale e per la registrazione di nuovi utenti, 2) consolidamento funzionalità del portale, aggiornamenti periodici del database, algoritmo di prioritizzazione del dato, 3) Tools4MSP per la modellazione dei conflitti d'uso e degli impatti cumulativi, 4) arricchimento informativo del portale inerente ad attività MSP nella Regione Adriatico-Ionica e le tecniche per la modellazione degli impatti cumulativi da attività antropiche su componenti ambientali, 5) produzione scientifica del gruppo di lavoro, 6) lista delle attività di disseminazione in conferenze nazionali e internazionali, 7) implementazione di una newsletter bi-mensile sullo sviluppo delle funzionalità del Portale e le attività del gruppo di lavoro, e 8) altre attività di disseminazione al pubblico e attività di tutoraggio per studenti magistrali.

Executive summary (Inglese)

The report presents synthetically the activities carried out for the consolidation of the ADRIPLAN Portal (SP3_ LIB_WP1_UO1_D2, D4, D6, D7). The following activities have been consolidated: 1) Development of tutorials for the usage of and registration to the ADRIPLAN Portal, 2) consolidation of existing functionalities, periodical dataset updates, data prioritization algorithms, video tutorials 3) implementation of online, interactive tool set for sea use conflict analysis and cumulative impact assessment from anthropogenic sea uses, named Tools4MSP, 4) enrichment of the portal with dedicated information on MSP in the Adriatic-Ionian Region and extended documentation on spatial modeling techniques, 5) overview of scientific production, 6) track of dissemination activities at national and international scientific conferences, 7) implementation of bi-monthly newsletters providing updates on the portal's functionalities and on the activities of the Tools4MSP Team and 8) other activities related to dissemination to the open public and master student tutoring.

1. Consolidamento funzionalità del Portale

Estensione, consolidamento, monitoraggio, visibilità dei fornitori dati

Durante l'implementazione dell'ADRIPLAN Data Portal è stata resa visibile la rete di fornitori dati.

ADRIPLAN Network

Link: <http://data.adriplan.eu/network/>

Figura 1. Rete di data providers disponibili sul Portale ADRIPLAN.

Aggiornamento database ADRIPLAN

Allo stato attuale (22/02/2017) il Portale è usato da 192 utenti, e contiene 345 layers e 130 mappe. È stato effettuato un lavoro di miglioramento continuo dei metadati in generale. In particolare la tabella 1 illustra i layer migliorati nel corso delle attività di aggiornamento. L'attività di aggiornamento include il caricamento del layer sul portale e la compilazione dei metadati. In totale sono stati aggiornati 11 layers, che includono aree protette di importanza nazionale ed internazionale, habitat marini e parametri oceanografici.

Tabella 1. Aggiornamento dati sul Portale ADRIPLAN.

Data di rilascio	Dato	Link
------------------	------	------

03/10/2016	Siti NATURA 2000	http://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Anatura2000_2015
	Siti RAMSAR	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aramsar_sites_wgs84
	Potential seabirds sites in the Adriatic	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aseabirds_distribution_grid_adriatic
	Special Protected Areas of Mediterranean Importance - SPAMI	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aspami_wgs84
	Ecologically or Biologically Significant Marine Areas - EBSA	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aebsa_air
	Cetacean Critical Habitats - CCH	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Acch
	National Marine Protected area	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Anational_mpas_wgs84
	FRAs – Fishing Restricted Areas	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Afras_wgs84
15/12/2016	Mean significant wave height	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amean_hs
	Mean superficial current speed	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Amean_speed
	EUNIS habitats	https://data.adriplan.eu/layers/geonode%3Aeunismedscale_4326#more

Sviluppo del sistema di prioritizzazione

In parallelo al lavoro di aggiornamento dei metadati e l'aggiornamento di alcuni dati significativi è stato sviluppato un algoritmo di prioritizzazione del dato (*PrI*), che permette al sistema di analizzare i layer più rilevanti relativi al medesimo uso o alla medesima componente ambientale. L'indice *PrI* è un' indice composto da quattro componenti:

$$PrI = \sum norm(CoI, Sol, SCI, CII)$$

Dove:

CoI = Indice di completezza (presenza/assenza) dei metadati per il layer *i*.

- *No metadati disponibili (CoI = 0).*
- *Metadatezione completa (CoI = 12).*

Sol = Indice di rilevanza della fonte del dato del layer *i*.

- *Dati derivanti da progetti (Sol = 3).*

- *Dati derivanti da autorità (Sol = 2).*
- *Dati generati da utenti ed altre fonti (Sol = 1).*

SCI = Indice di copertura spaziale del layer *i*.

- *Dato spaziale a copertura macro regionale o scala mediterranea (SCI = 4).*
- *Dato spaziale a copertura nazionale (SCI = 3).*
- *Dato spaziale a copertura regionale (SCI = 2).*
- *Dato spaziale con altra copertura (SCI = 1).*

CII = Indice di presenza/assenza del layer *i* applicato nell'analisi dei Cumulative Impacts.

Materiali di supporto all'utilizzo del Portale

Durante l'implementazione dell'ADRIPLAN Data Portal sono stati integrati i seguenti tutorial in formato testo e video per rendere l'accessibilità e l'uso del Portale più facili anche a utenti meno esperti:

How to explore ADRIPLAN data layers & maps?

Link: <http://data.adriplan.eu/documentation/tutorial/explore>

ADRIPLAN Layers Maps Documents Tools4MSP Get involved About

Type your search here Register Sign in

How to explore ADRIPLAN data layers & maps?

Homepage

The ADRIPLAN Data Portal homepage (Fig. 1) is the access point to all the data and content of the portal.

It is subdivided in 5 main sections, described in the following paragraphs.

1 Navigation bar with menu items: Layers, Maps, Documents, Tools4MSP, Get involved, About.

2 Hero banner: ADRIPLAN Data Portal. ADRiatic Ionian maritime spatial PLANNing. For more information visit the project's web page: <http://adrplan.eu>.

3 Layers by Categories grid:

- Coastal Defence and sand extraction
- Energy
- Environmental protection
- Environment and ecosystem
- Fisheries and Aquaculture
- Maritime Transport and Tourism
- Miscellaneous

4 Relevant Maps grid:

- Coastal Defence and sand extraction
- Energy
- Environmental protection
- Environment & Ecosystems
- Fisheries and Aquaculture
- Maritime transport & tourism

5 Summary statistics:

- 187 Layers**: Click to search for geospatial data published by other users, organizations and public sources. Download data in standard formats. [Add layers >](#)
- 11 Maps**: Data is available for browsing, aggregating and styling to generate maps which can be shared publicly or restricted to specific users only. [Create maps >](#)
- 152 Users**: GeoNuts allows registered users to easily upload geospatial data in several formats including shapefile and GeoTIFF. [See users >](#)

Powered by GeoNuts version 2.4. (btv2015101508420) Developers | About

English

How to register to the portal as a new user?

Link: <http://data.adriplan.eu/documentation/tutorial/registration>

ADRIPLAN Layers Maps Documents Tools4MSP Get involved About ▾ Type your search here ... 🔍

How to register to the portal as a new user?

If you want to explore, visualize, or even download data from the ADRIPLAN Data Portal, you can do it as a general anonymous user. If, in addition to that, you'd also like to access advanced features and tools (upload layers, create and save custom maps, use the Tools4MSP features) you have to register as a user in the platform.

You can do that clicking on the "Register" button in the top right area and then add all information required. Be aware that your registration will need to be approved by an administrator of the system before being fully active.

Here a short video of the registration procedure:

Powered by [GeoNode](#) version 2.4.0-dev(20151015084203) | [Developers](#) | [About](#) English ▾

Sign in

When your user is active, you'll be able to "Sign in" as a registered user clicking the correspondent button on the top bar.

ADRIPLAN Data Portal

ADRiatic Ionian maritime spatial PLAN
For more information visit the project's website

Layers by Categories

- [Coastal Defence and naval protection](#)
- [Energy](#)
- [Environmental protection](#)

Figura 2. Anteprima sezione tutorial per l'uso del portale e per la registrazione del portale.

Statistiche di accesso al Portale ADRIPLAN

Da Maggio 2016 è stato implementato, utilizzando il software open source Piwik¹, un sistema di monitoraggio e di reportistica online dei accessi e delle caratteristiche di utilizzo del Portale (Figura 3, 4 e 5).

Figura 3. Dashboard con le statistiche d' accesso e di utilizzo del Portale.

Figura 4. Monitoraggio settimanale delle visite al Portale.

Figura 5. Mappa delle visite al Portale. Nel periodo Agosto 2016 a Dicembre 2016 sono stati effettuati circa 2000 accessi.

¹ Piwik, 2017. Web: <https://piwik.org/>, accessed 23/02/2017.

2. Tools4MSP

Descrizione tools

I Tool4MSP sono un set di strumenti open source disponibili via web con l'obiettivo di supportare attività MSP nella regione Adriatico-Ionica. I tools sono integrati in una piattaforma SDI per la pubblicazione, la condivisione e l'elaborazione di dati MSP.

I Tools sono basati su una libreria spaziale sviluppata nel linguaggio python, creata per l'analisi di interazioni tra usi antropici, pressioni e impatti cumulativi da usi antropici sull'ambiente marino costiero. Lo strumento può essere applicato su qualsiasi area studio per l'analisi di scenari d'uso antropico (ad esempio traffico marittimo, energia, acquacoltura, etc.), analisi socio-economiche e applicazione in processi di pianificazione partecipativa. Di recente è stato implementato il plugin GeoNode-Tools4MSP, che permette di generare scenari di impatto usando layer geospaziali da attività antropiche e componenti ambientali (ad esempio habitat marini, mammiferi marini, etc.).

Al momento sono stati implementati due strumenti:

1. **COEXIST – Sea Uses Conflict Analysis tool:** l'obiettivo dello strumento è la riallocazione degli usi marini, creazione di scenari di conflitto d'uso collaborativo, l'iterazione dell'analisi in diversi periodi temporali, tramite l'integrazione di nuovi usi potenziali, analisi di copertura (overlay analysis) dei vari usi e lo sviluppo di scenari di conflitto potenziale. Lo strumento è basato sulla metodologia per l'analisi dei conflitti di usi marini del progetto FP7 COEXIST (www.coexistproject.eu/).
2. **Cumulative Impact Assessment:** l'obiettivo dello strumento è il supporto dell'approccio ecosistemico attraverso l'analisi degli impatti cumulativi potenziali da parte di attività antropiche sull'ambiente marino. Questo strumento è stato sviluppato durante il progetto ADRIPLAN (<http://adriplan.eu/>) ed è la componente principale dei Tools4MSP.

La versione aggiornata del software open source Tools4MSP è disponibile su <https://github.com/CNR-ISMAR>.

Tools4MSP – Introduzione e selezione tools. Links: <http://data.adriplan.eu/tools4msp/>

Figura 6. Introduzione ai Tools4MSP.

Per i Tools4MSP è stata creata una descrizione dettagliata dei vari tool, con gli step di analisi, infografiche, riferimenti bibliografici e web link, utili all'apprendimento concettuale e metodologico dei tools sviluppati.

Tools4MSP – Information sheet

Link: (a) .

Link: (b) <http://data.adriplan.eu/tools4msp/ciinfo>

Figura 7. a) COEXIST-Sea Uses Conflict Analysis; b) Cumulative Impact Assessment.

Architettura ed implementazione

La figura 8 illustra l'architettura del Portale ADRIPLAN con le varie integrazioni di software e lo sviluppo di tools. Il core del sistema è rappresentato da GeoNode²:

1. Piattaforma web basata su Django per lo sviluppo di infrastruttura dati spaziali (SDI) collaborative.
2. I Tools4MSP rappresentano la metodologia che è stata usata nel Progetto ADRIPLAN. In dettaglio, il plugin GeoNode-Tools4MSP permette agli utenti di interagire direttamente con i dati raccolti nel portale e permette di operare varie simulazioni e analisi interagendo direttamente con il Data Portal. Al momento i Tools4MSP permettono di simulare la coesistenza degli usi (COEXIST – Sea Use Conflict Analysis) ed gii impatti cumulativi (Cumulative Impacts). Altre librerie implementate sono la RectifiedGrid, che combina alcuni pacchetti python in una singola classe (ad esempio Numpy, SciPy, shapely, rasterio, fiona, geopandas, owslib, matplotlib-basemaps) per semplificare l'analisi spaziale su griglia regolare di 1 km x 1 km.
3. Attraverso un Jupyter Notebook³, una toolbox di analisi interattiva, è stato possibile sviluppare i tool usando un approccio di prototipazione rapida.
4. Il sistema utilizza dati da portali esistenti quali SHAPE, EEA, EMODnet, EAS, RITMARE e COCONET. Il mantenimento di questa rete di portali supporta la presenza di dati spaziali per gli user interessati a dati MSP. Tutti i portali adottano servizi interoperabili (OGC-WMS, OGS-WFS, OGC-WCS) per lo scambio di dati spaziali.
5. La pubblicazione e la visualizzazione dei dati può effettuata con software desktop GIS come QGIS⁴.

² GeoNode, 2017. Web: <http://geonode.org/>, accessed 21/02/2017.

³Jupyter, 2017. Web: <http://jupyter.org>, accessed 21/02/2017..

⁴ QGIS, 2017. Web: <http://qgis.org>, accessed 21/02/2017.

Figura 8. Architettura del Portale ADRIPLAN per la gestione ed analisi dei dati.

Selezione scenario per Tools4MSP

I Tools4MSP sono stati implementati nel portale ADRIPLAN e permettono all'utente di effettuare analisi personalizzate di coesistenza degli usi e degli impatti cumulativi nella Regione Adriatico-Ionica. La personalizzazione dei tool viene effettuata attraverso tre passi sequenziali:

- **Step 1: Selezione caso studio.** Questo step permette di selezionare degli scenari a risoluzione temporale e spaziale variabile.

Step 1: Selezione dell'area di studio

Link: <http://data.adriplan.eu/tools4msp/coexist/>

La screenshot mostra l'interfaccia del portale ADRIPLAN. In alto c'è il menu di navigazione (Layers, Maps, Documents, Tools4MSP, Get involved, About) e una barra di ricerca. Sotto, il titolo "Step 1: Case Study selection" è seguito da una breve spiegazione: "In step 1 you can select a predefined set of input data that you can use for your geospatial analyses. The Case Study areas can be differentiated by region (e.g. Adriatic Ionian Region - AIR), resolution and temporal scenario (e.g. 2014, 2020).".

Case Study	Description	Additional info
CI - AIR assessment 2014 coexist	Run to be prepared for the paper on Cumulative Impacts. Based AIM - 2014	Resolution: 1000.0 m
Adriatic Ionian Region coexist	Cumulative Impact & COEXIST Case Study. Low resolution (10km2)	Resolution: 10000.0 m

In basso a sinistra c'è il footer: "Powered by GeoNode version 2.4.dev20151015084203 | Developers | About". A destra c'è un menu di lingua con "English" selezionato.

Figura 9. Step 1 di selezione del caso studio.

- **Step 2. Setup parametri del caso studio.** Questo step include le seguenti funzionalità.
 - a) Configurazione delle attività e degli usi da includere nel run.
 - b) Selezione dell'area di applicazione del tool tramite interfaccia grafica.
 - c) Pulsante "Run Analysis" per l'esecuzione del run.

Step 2. Setup parametri del caso studio.

Link: <http://data.adriplan.eu/tools4msp/coexist/15/config>

Step 2: Case Study Setup

a) Configure the list of "Activities and uses" to be included in your case study. (NOTE: By default the case study runs with all Activities/Uses).

b) Select the area of interest for your scenario analysis on the map interface: click with your mouse to define the vertices of the polygon and double click to confirm.

c) Press RUN ANALYSIS.

Activities & Uses
Available: 15 - Selected: 15
Configure

Configuration

Input Dataset
Case Study: CI - AIR assessment 2014
Type: EEA Reference Grid
Reference System: ETRS89 / LAEA Europe EPSG: 3035
Resolution: 1000.0 m
Area: 297764.2 km²

Analysis Area
By default the analyses will be performed for the whole input grid.
The user can draw a new area of analysis (polygon) on the map.

Run Analysis

Powered by GeoNode version 2.4.dev20151015084203 | Developers | About

English

Figura 10. Setup parametri del caso studio.

- **Step 3. Visualizzazione dei risultati.** Questo step permette di visualizzare e salvare i seguenti risultati:
 - a) Mappatura dei risultati per l'area studio selezionata.
 - b) Risultati statistici (numero celle affette da conflict scores e matrice dei conflitti complessivi).
 - c) Export dei risultati in formato GeotIFF ed PDF.
 - d) Condivisione dei risultati sul Portale.

Step 3: Visualizzazione risultati di mappatura e statistici

Link:

Barplot che identifica conflict score complessivo per cella

Matrice di conflitto complessivo generato per ciascuna coppia d'usi

3. Altre attività di consolidamento ed aggiornamento

Durante le attività di consolidamento sono state integrate ed aggiornate varie sezioni del Portale.

About. Sezione adibita a presentare il Portale ADRIPLAN, le categorie di mappa, i Tools4MSP e altre funzionalità.

Link: <http://data.adriplan.eu/about/>

The screenshot shows the ADRIPLAN Portal website. At the top, there is a navigation bar with the ADRIPLAN logo and menu items: Layers, Maps, Documents, Tools4MSP, Get involved, and About. A search bar is also present. Below the navigation bar, the main heading is "What is the ADRIPLAN Portal?". The text describes the portal's development during the ADRIPLAN project, funded by the European Commission and the Italian National Research Council. It mentions the portal's purpose as an integrated platform for sharing geospatial datasets and maps. The "Features & Tools" section is highlighted, with sub-sections for "Layer categories & maps" and "Tools4MSP". Under "Layer categories & maps", a list of 7 categories is provided: Coastal defence and sand extraction, Energy, Environment and ecosystem, Environment and Ecosystems, Fisheries and Aquaculture, Maritime Transport and Tourism, and Miscellanea. Under "Tools4MSP", two case studies are listed: "1. Case study: The Cumulative Impact (CI) assessment" and "2. Case study: COEXIST Sea Use Conflict Analysis".

Figura 12. Sezione di presentazione del portale.

Team. Sezione adibita alla presentazione dei singoli membri del gruppo di lavoro.

Link: <http://data.adriplan.eu/team/>

ADRIPLAN Layers Maps Documents Tools4MSP Get involved About ▾ Type your search here ... DaniDepellegrin

Our Team

Members of the Tools4MSP

The ADRIPLAN Portal is developed by a multidisciplinary researcher group composed by policy experts, planners, ICZM-MSP experts, ecologists, socio-economists, data and GIS specialists, modellers and software engineers. We are interested in applied coastal and marine research in support of Marine Spatial Planning (MSP) in the Adriatic-Ionian Region (AIR) and the Mediterranean, project development, international cooperation and knowledge exchange in MSP, and in contributing through sound MSP approaches to Blue Growth and regional development objectives (EU Strategy for the Adriatic Ionian Region - EUSAIR).

Currently, our research activities focus on the analysis of cumulative impacts from human activities (Hyperlink), tradeoff-synergies analysis of multiple sea uses, ecosystem-based approach, integration of ecosystem services into MSP and development of open source tools to support MSP and ICZM. We truly believe our work can foster sustainable growth of the sea and ensure a prosperous future for people and nature. You can find us at the [CNR-ISMAR](#) of Venice.

The ADRIPLAN Portal Team is composed by:

- PhD, Andrea Barbanti (Research Manager)
- PhD, Andrea Sarretta (Researcher)
- PhD, Chiara Venier (PostDoc-Research Fellow)
- PhD, Stefano Menegon (PostDoc-Research Fellow)
- PhD, Daniel Depellegrin (PostDoc-Research Fellow)

Powered by [GeoNode version 2.4.dev20151015084203](#) | [Developers](#) | [About](#) English ▾

Figura 13. Presentazione del Team.

Publications. Sezione adibita alla raccolta dei prodotti scientifici del gruppo di lavoro, dal 2014 – 2017.

Link: <http://data.adriplan.eu/publications/>

Publications

Scientific publications & Reports

2016

Barbanti A., et al., (forthcoming). Establishing a process of MSP under EU Macro regional strategy: challenges from the Adriatic Ionian Region.

Gissi, E., Menegon, S., Sarretta, A., Appiotti, F., Maragno, D., Vianello, A., Venier, C., Barbanti, A., (forthcoming). Addressing Uncertainties in Modelling Cumulative Impacts within Maritime Spatial Planning in the Adriatic and Ionian Region. PLoSOne.

Depellegrin, D., Pereira, P., 2016. Assessing oil spill sensitivity in unsheltered coastal environments: A case study for Lithuanian-Russian coasts, South-eastern Baltic Sea. Marine Pollution Bulletin, Volume 102, Issue 1, 15 January 2016, Pages 44-57.

Depellegrin, D., 2016. Assessing cumulative visual impacts in coastal areas of the Baltic Sea. Ocean & Coastal Management. Ocean & Coastal Management, Volume 119, January 2016, Pages 184–198.

Menegon, S., Gissi, E., Sarretta, A., 2016. Data for the paper Addressing Uncertainties in Modelling Cumulative Impacts within Maritime Spatial Planning in the Adriatic and Ionian Region" [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.58222>.

Menegon, S., Sarretta, A., Barbanti, A., Gissi, E., Venier, C., 2016. Open source tools to support Integrated Coastal Management and Maritime Spatial Planning. PeerJ Preprints 4:e2245v2 <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2245v2>.

2015

Barbanti, A., Campostrini, P., Musco, F., Sarretta, A., & Gissi, E., 2015. Developing a Maritime Spatial Plan for the Adriatic Ionian Region. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.48231>.

Barbanti, A., Campostrini, P., Musco, F., Sarretta, A., Gissi, E., (eds.) 2015. ADRIPLAN Conclusions and Recommendations: A short manual for MSP implementation in the Adriatic-Ionian Region. CNR-ISMAR, Venice, IT. ISBN 978-88-941335-3-0. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.49190>.

Tambroni, N., Figueredo, da Silva J., Duck, R.W., McLelland, S.J., Venier, C., Lanzoni S., 2015. Experimental investigation of the impact of macroalgal mats on the wave and current dynamics. Advances in Water Resources. <http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.09.010>. Impact Factor rivista alla data del bando: 4.349

Brigolin, D., Lourguioui, H., Taji, M.A., Venier, C., Mangin, A., Pastres R., 2015. Space allocation for coastal aquaculture in North Africa: data constraints, industry requirements and conservation issues. Ocean & Coastal Management.116, 89-97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.010>

Zucchetta, M., Venier, C., Taji, M.A., Mangin, A., Pastres, R., 2015. Modelling the spatial distribution of the seagrass Posidonia oceanica (L.) along the North African coast: implications for the assessment of Good Environmental Status. Ecological Indicators.11/2015. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.10.059.

2014

Brigolin, D., Meccia, V.L., Venier C., Tomassetti, P., Porello, S., Pastres, R., 2014. Modelling biogeochemical fluxes across a Mediterranean fish cage farm. Aquaculture Environment Interaction, doi:10.3354/aei00093.

Depellegrin, D., Blažauskas, N., Egarter Vigl, L., 2014. An integrated visual impact assessment model for offshore wind farm development. Ocean & Coastal Management. Volume 98, September 2014, Pages 95–110.

Mosetti, et al., 2014. WP1: Set up of MSP. AIP-1.2-1.1 – Initial Assessment. Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea. Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.

Maniopoulos, M., 2014. WP5: Communication and Dissemination. AIP-5.3-1.0 – Press Review Book. Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.

Maniopoulos, M., Alfare L., 2014. Press Review Book. AIP - 5.3-15.0. Project on Maritime Spatial Planning in the Mediterranean Sea and/or the Black Sea. Ref. MARE/2012/25

Figura 14. Produzione scientifica.

Projects – Sezione adibita alla presentazione di progetti in corso del gruppo di lavoro.

Link: <http://data.adriplan.eu/projects/>

ADRIPLAN Layers Maps Documents Tools4MSP Get involved About - Type your search here ... DaniDepellegrin

Projects

Current Projects

MUSES Multi-Use in European Seas
MUSES (Multi-Use in European Seas). MUSES explores opportunities for Multi-Use in European Seas across five EU sea basins (Baltic Sea, North Sea, Mediterranean Sea, Black Sea and Eastern Atlantic). The objectives of MUSES are (1) explore the opportunities for Multi-Use in European Seas, including the scope for innovation and Blue Growth potential, (2) present practical solutions on how to overcome existing barriers and minimize risks associated with Multi-Use development whilst maximising local benefits, (3) provide an understanding of environmental, spatial, economic & societal benefits of co-location and (4) highlight inappropriate regulatory, operational, environmental, H&S, societal and legal aspects.
Programme: H2020
Duration: 2016-2018 (24 months)
Total budget: € 2.000.000,00

Interreg Mediterranean
MED-CO-EVOLVE (Promoting the co-evolution of human activities and natural systems for the development of sustainable coastal and maritime tourism, Interreg Med). MED-CO-EVOLVE project aims at analyzing and promoting the co-evolution of human activities and natural systems in touristic coastal areas, allowing sustainable development of touristic activities based on the principles of ICZM/MSP. CO-EVOLVE couples a presently unavailable analysis at MED scale of threats and enabling factors for sustainable tourism with local studies on representative Pilot Areas, to demonstrate through pilot actions the feasibility and effectiveness of a ICZM/MSP based planning process.
Programme: INTERREG MED
Duration: 2016-2019 (36 months)
Total budget: € 3.000.000,00

European Commission
SUPREME (Supporting Implementation of Maritime Spatial Planning in the Eastern Mediterranean region, DG-Mare). SUPREME project involves public authorities in charge of MSP, as designated by the Governments of four MS (GR, HR, IT and SL), and the UNEP/MAP Barcelona Convention. SUPREME will focus on two key objectives, stated in the call for proposals: 1. To supporting the implementation of Maritime Spatial Planning in EU Member States 2. To launch and carry out concrete and cross-border MSP initiative between Member States.
Programme: DG MARE EASME
Duration: 2016-2017 (12 months)
Total budget: € 2.000.000,00

European Commission
SIMWESTMED (Supporting Implementation of Maritime Spatial Planning in the Western Mediterranean region, DG-Mare). SIMWESTMED will focus on supporting the implementation of the Directive on Maritime Spatial Planning in Member States' marine waters and launching and carrying out concrete, cross-border MSP cooperation between Member States in the Western Mediterranean region.
Programme: DG MARE EASME
Duration: 2016-2017 (12 months)
Total budget: € 2.260.000,00

Figura 15. Progetti in corso.

4. Produzione scientifica

La produzione scientifica del gruppo di lavoro è consultabile a questo link:

<http://data.adriplan.eu/publications/>. Dal 2014 al 2017 il gruppo di lavoro ha prodotto i seguenti articoli scientifici in riviste *peer reviewed*.

Produzione scientifica in preparazione per il 2017

- **Barbanti A.**, Gissi E., Musco F., **Sarretta A.**, Morelli M., Frascchetti S., Lipizer M., Mosetti R., Vassilopoulou V., Mezek S., Coccossis H., Sedioli O., Campostrini P., (forthcoming). Establishing a process of maritime spatial planning under European Macro-regional strategy: challenges from the Adriatic Ionian Region. *Marine Policy*. Submitted.
- Gissi, E., **Menegon, S.**, **Sarretta, A.**, Appiotti, F., Maragno, D., Vianello, A., **Venier, C.**, **Barbanti, A.**, (forthcoming). Addressing Uncertainties in Modelling Cumulative Impacts within Maritime Spatial Planning in the Adriatic and Ionian Region. *PLoSOne*. Under review.
- Drakou E.G, Liqueste C., Kermagoret C., Bohnke-Henricks A., Gissi E., Boyanova K., Peev P., **Depellegrin D.**, Nieminen E., Oinonen S., Lillebø A-I., Ruiz-Frau A., van Oudenhoven A., Delangue J., Veidemane K., Ruskule A., Ballè-Beganton J., Ziemba A., el Serafy G., Garcia Rodrigues J., Boon A., Hummel H., Wenning R., Rockel M., Martino S., Hasler B., Termansen M., (forthcoming). Marine ecosystem service assessments on the research- practice- policy interface in Europe. Forum Paper. ESP Marine Working Group. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*. Under review.

Produzione scientifica 2016

- **Depellegrin, D.**, Pereira, P., 2016. *Marine Pollution Bulletin*, Volume 102, Issue 1, 15 January 2016, Pages 44-57.
- **Depellegrin, D.**, 2016. *Ocean & Coastal Management*. *Ocean & Coastal Management*, Volume 119, January 2016, Pages 184–198.
- **Menegon, S.**, **Sarretta, A.**, **Barbanti, A.**, Gissi, E., **Venier, C.**, 2016. *PeerJ Preprints* 4:e2245v2 <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2245v2>.

Produzione scientifica 2015

- Tambroni, N., Figueredo, da Silva J., Duck, R.W., McLelland, S.J., **Venier, C.**, Lanzoni S., 2015. Advances in Water Resources. <http://dx.doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.09.010>. Impact Factor rivista alla data del bando: 4.349.
- Brigolin, D., Lourguioui, H., Taji, M.A., **Venier, C.**, Mangin, A., Pastres R., 2015. Ocean & Coastal Management.116, 89-97. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.07.010>
- Zucchetta, M., **Venier, C.**, Taji, M.A., Mangin, A., Pastres, R., 2015. Ecological Indicators.11/2015. DOI:10.1016/j.ecolind.2015.10.059.

Produzione scientifica 2014

- Brigolin, D., Meccia, V.L., **Venier C.**, Tomassetti, P., Porello, S., Pastres, R., 2014. Aquaculture Environment Interaction, doi:10.3354/aei00093.
- **Depellegrin, D.**, Blažauskas, N., Egarter Vigl, L., 2014. Ocean & Coastal Management. Volume 98, September 2014, Pages 95–110.
- **Venier C.**, D'Alpaos, A., Marani, M., 2014. Journal of Geophysical Research. Earth Surface, 119, 1-13, doi: 10.1002/2013JF003019.

Report scientifici prodotti dal 2014-2016

- **Barbanti, A.**, Campostrini, P., Musco, F., **Sarretta, A.**, & Gissi, E., 2015. Developing a Maritime Spatial Plan for the Adriatic Ionian Region . Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.48231>.
- **Barbanti, A.**, Campostrini, P., Musco, F., **Sarretta, A.**, Gissi, E., (eds.) 2015. ADRIPLAN Conclusions and Recommendations: A short manual for MSP implementation in the Adriatic-Ionian Region. CNR-ISMAR, Venice, IT. ISBN 978-88-941335-3-0. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.49190>.
- Mosetti, et al., 2014. Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.
- Maniopoulou, M., 2014. Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.
- Maniopoulou, M., Alfare L., 2014. Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.
- Gissi E., et al., 2014. - Ref. MARE/2012/25 www.adriplan.eu.

Dataset pubblicati

- **Menegon, S.**, Gissi, E., **Sarretta, A.**, 2016. Data for the paper Addressing Uncertainties in Modelling Cumulative Impacts within Maritime Spatial Planning in the Adriatic and Ionian Region" [Data set]. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.58222>.

5. Altre attività di disseminazione

Il gruppo di lavoro ha partecipato con presentazioni e abstract alle seguenti conferenze nazionali ed internazionali:

Partecipazione convegni nel 2017

- **Venier C.**, McGowan J., Gissi E., Zanella A., **Menegon S.**, **Depellegrin D.**, **Sarretta A.**, **Barbanti A.**, Possingham H., 2017. Integrated zoning for aquaculture and biodiversity using a spatial decision-support tool. Session: MSP and Maritime Sectors. MaPSIS, 2017. Maritime Spatial Planning, Ecosystem Approach & Supporting Information Systems (), 24-28th April of 2017, Las Palmas de Gran Canaria, Spain. Presentazione (Vedi Abstract in Allegato 1).
- **Menegon S.**, Appiotti F., **Depellegrin D.**, Gissi E., **Venier C.**, Bianchi I.; Maragno D., Innocenti A., **Barbanti A.**, Musco F., **Sarretta A.**, 2017. Community based geospatial platform as knowledge co-production tool in Marine Spatial Planning. Track 10: Capacity and knowledge – 10.1 Co-production of knowledge for sustainable futures. **HOPEFULness2017** - 13th Nordic Environmental Social Science conference (<http://www.uta.fi/jkk/en/ness2017/programme.html>), University of Tampere, Finland | 6 - 8 June 2016. Presentazione (Vedi Abstract in Allegato 2).

Partecipazione convegni nel 2016

- Gissi, E., **Depellegrin, D.**, **Venier, C.**, La Notte, A., **Menegon, S.**, **Sarretta, A.**, **Barbanti, A.**, Musco, F., (2016). How to inform Maritime Spatial Planning from an ecosystem services approach? Challenges from the case of the Adriatic Ionian Region. European Ecosystem Services Partnership-Conference, 19-23 September, Antwerpen, Belgium. Presentazione + Conference Paper.
- Gissi, E., **Venier, C.**, La Notte, A., **Menegon, S.**, **Sarretta, A.**, **Depellegrin, D.**, Appiotti F., **Barbanti, A.**, Musco, F., (2016). How to inform Maritime Spatial Planning from an ecosystem services approach? Challenges from the case of the Adriatic Ionian Region. Società Italiana di Ecologia (). Congresso SITE / UZI 2016. Poster.
- **Sarretta, A.**, **Venier, C.**, **Barbanti, A.**, **Menegon, S.**, **Depellegrin, D.**, (2016). The role of Marxan in multi-objective Marine Spatial Planning: Building capacity to ADRIATIC+ 5 th to 9 th of September, 2016 - Veli Lošinj, Croatia. Presentation (). Presentazione.
- **Menegon, S.**, **Sarretta, A.**, (2016). Session V: Data Processing. Geopython 2016, 22-24 June, Basel/Muttenz, Switzerland. Presentazione.

- **Menegon, S., Sarretta, A., Barbanti, A., Gissi, E., Venier, C.,** (2016). Open source tools to support Integrated Coastal Management and Maritime Spatial Planning. Session: Environmental Modelling. OGRS 2016, 4th Open Source Geospatial Research and Education Symposium, October 12-14, 2016, Perugia - Italy. Presentazione + Paper

ADRIPLAN Newsletters

È stato attivato un programma di newsletter a scadenza bi-mensile. Le newsletter hanno l'obiettivo di evidenziare il lavoro di ricerca e di sviluppo del Portale ADRIPLAN nel contesto di RITMARE e di evidenziare attività di progetto in corso.

Le newsletter sono state integrate in un archivio che è accessibile al seguente link: <http://data.adriplan.eu/newsletter/>.

Attività didattiche e di tutoraggio

Attività didattiche CNR-ISMAR Open Day

Durante l'Open day al CNR-ISMAR, svoltosi il 29/10/2016, sono state presentate al pubblico le tipologie e lo sviluppo di infrastrutture e portali web per la gestione di dati e informazioni basati su software opensource:

SP7

Infrastruttura interoperabile di Ritmare

<http://portale0-sp7.ismar.cnr.it/#/nodes/list>

<http://www.ritmare.it/>

ADRIPLAN

Pianificazione dello Spazio Marittimo nell' Adriatico-Ionico

<https://data.adriplan.eu/>

CIGNO-ISMAR

Geoportale della Laguna di Venezia

<http://cigno.ve.ismar.cnr.it/>

CIGNO-ATLANTE Della Laguna

Raccolta di mappe interattive sull'ambiente lagunare e la zona costiera

[\(http://cigno.atlantedellalaguna.it/\)](http://cigno.atlantedellalaguna.it/)

RETE METEO MARINA

Sistema osservativo ISMAR per il Mare Adriatico

[\(<http://rmm.dati.ismar.cnr.it>\)](http://rmm.dati.ismar.cnr.it)

APP-ISMAR Data

Accedi a dati in tempo reale del sistema osservativo per l'Adriatico ed Mediterraneo

[\(<https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cnr.ismar.ISMARData>\)](https://play.google.com/store/apps/details?id=it.cnr.ismar.ISMARData)

Attività di tutoraggio

Durante lo sviluppo del portale sono state effettuate e sono tuttora in corso le seguenti attività didattiche:

1. **Monzer Hossain Sarkar** – Tesi di laurea magistrale nell' Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning – EMMCMSP).
Titolo: Mapping Ecosystem Services in the Adriatic and Ionian Sea within Maritime Spatial Planning.
Obiettivi: Analisi e mappatura di servizi ecosistemici ricreativi nella zona costiera Adriatico-Ionica tramite l'applicazione del tool InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services Tradeoffs)⁵. Supporto nella raccolta dati di nutrienti (N, P) per le stazioni di monitoraggio EIONET⁶ per fiumi a scala Adriatico-Ionica al fine di applicare un modello per la regolazione dei nutrienti basato su SHYFEM (Shallow water hydrodynamic Finite Element Model).
Relatore: Dr. Elena Gissi (IUAV)
Co-relatore: Dr. Daniel Depellegrin (CNR-ISMAR)
2. **Martina Polato** – Tesi di laurea magistrale nell' Erasmus Mundus Master Course on Maritime Spatial Planning (EMMCMSP).
Titolo: Ecosystem based adaptation in coastal areas.
Obiettivi: Sviluppo di un modello a scale Adriatica per l'analisi e la mappatura del servizio ecosistemico – controllo dell'erosione secondo modelli sviluppati da Lique et al., 2016.⁷
Relatore: Dr. Elena Gissi (IUAV)
Co-relatore: Dr. Daniel Depellegrin (CNR-ISMAR)
3. **Giorgio Burraffato** – Tesi di Laurea Magistrale allo IUAV.
Titolo: Analisi e mappatura di flussi turistici nell'Adriatico.
Obiettivo: Raccolta dati, mappatura ed analisi dei flussi turistici nelle zone costiera Adriatica basata su dati EUROSTAT.
Relatore: Dr. Elena Gissi (IUAV)
Co-relatore: Dr. Stefano Menegon (CNR-ISMAR), Dr. Daniel Depellegrin (CNR-ISMAR)

⁵ InVEST, 2016. Integrated Valuation of Ecosystem Services Tradeoffs. Visitation – Recreation and Tourism Tool. Web: <http://data.naturalcapitalproject.org/nightly-build/invest-users-guide/html/#supporting-ecosystem-services>, accessed 23/01/2017.

⁶ EIONET, 2016. European Environmental Information and Observation Network. Web: , accessed 23/01/2017.

⁷ Lique C., Piroddi C., Macías D., Druon J-N., Zulian G., et al., 2016. Ecosystem Services Sustainability in the Mediterranean Sea: assessment of status and trends using multiple modelling approaches. Scientific Reports 6, Article number: 34162 (2016), doi:10.1038/srep34162.

Attività di scambio scientifico internazionale

All'interno del Programma di Mobilità di breve Durata (Short Term Mobility)⁸ del CNR è stato possibile organizzare un piano di scambio scientifico con il **Center of Excellence for Environmental Decisions (CEED)** dell'Università del Queensland (Australia) con la Dr.ssa Chiara Venier (CNR-ISMAR) e la Dr.ssa Elena Gissi (IUAV). Nell'arco di tre settimane i ricercatori si sono occupati dell'applicazione del decision support system Marxan per lo sviluppo di scenari di conservazione marina e la coesistenza di acquacultura e pesca nella Regione Adriatico Ionica ed Emilia Romagna.

Figura 16. Da sinistra a destra: Dr.essa Elena Gissi (IUAV), Prof. Hugh Possingham (CEED), Jennifer McGowan (CEED) e Dr.essa Chiara Venier (CNR-ISMAR).

⁸ Mobilità di breve durata (Short-term mobility, STM). Web: , accessed 23/01/2017.

Allegati

Allegato 1 – Abstract Conferenza MaPSIS

Abstract: Integrated zoning for aquaculture and biodiversity using a spatial decision-support tool

Spatial decision-support tools are guiding decision-makers towards technically and scientifically based decisions. Their implementation is beneficial for supporting the on-going Maritime Spatial Planning (MSP) process in the Adriatic-Ionian region (AIR). In order to carry out an efficient MSP process, a multi-objective zoning is required. In this work, we aim to contribute to the sustainable development of the aquaculture, as one of the main maritime activities for sustainable Blue Growth in the AIR. Aquaculture expansion should occur alongside the protection of biodiversity and their synergic uses. Planning for these objectives independently from one another has been shown to produce inefficiencies in costs, area, and conflicts across sectors. The objective of this work is to operationalize multi-objective zoning for aquaculture expansion and biodiversity protection (seabed habitats, marine mammals, seabirds and turtles species distribution, nursery and spawning areas of commercially important fish species). Our area of analysis is the northern Adriatic Sea Italian jurisdictional waters along the coast of Emilia Romagna region (ERR). This area is the main producer of mussels in Italy and it is currently intensively crowded by several maritime uses, which are expected to grow over next year resulting in increase of conflicts and pressures on a sensitive environment (Natura 2000 sites; Biological Protection zone). In order to achieve our objective, the decision support tool Marxan and its advanced version Marxan with Zones have been implemented to identify two planning scenarios. The first step of analysis consisted in the application of Marxan to conserve biodiversity, while minimizing conflicts with anthropic uses. In a second step, we carried out a sectoral analysis for aquaculture, building a suitability surface on the basis of a multicriteria analysis, which includes environmental quality, optimal mussels conditions, socio-economic evaluation conditions. In a third step we integrated the two sectoral analyses by Marxan with Zones to simultaneously protect biodiversity and identify priority sites where to allocate aquaculture, favouring in particular aquaculture farms offshore in order to both allow the use of bigger technologies for mussel catch and minimize the impacts on coastal environments (pollution impact, visual impact). This step has been realized minimizing impacts on seven other uses in the ERR. We provide an integrated zoning plan that meets targets for multiple objectives. We use these results to also identify and prioritise places for synergies between the uses of out of commission oil platforms in the most profitable places for aquaculture. The analysis here implemented will guide multiple stakeholders and decision-makers towards cost-efficient solutions that are scientifically based, thus contributing to the marine spatial planning process and sustainable growth in the Adriatic-Ionian region.

Allegato 2 – Abstract Conferenza HOPEFULness2017

Abstract: Community based geospatial platform as knowledge co-production tool in Marine Spatial Planning.

Maritime Spatial Planning is a planning process aiming at promoting a rational organization of maritime uses and marine resources, minimizing conflicts that may emerge among activities taking place in the maritime space, to ensure a sustainable future of marine areas. The analysis of current and potential interactions among users and user-environment are crucial for an equitable and accepted planning process. Many information platforms exist that provide decision makers and stakeholders with data and information aiming at highlighting anthropic and environmental dynamics in maritime spaces, but, currently, there is no consensus about spatially-aware tools capable of effectively supporting decisions. This research presents the ADRIPLAN Portal (data.adriplan.eu), which is an integrated, collaborative Spatial Data Infrastructure (SDI) and web-based platform for publishing, sharing and processing of MSP relevant data in the Adriatic-Ionian Region (AIR). The platform is based on open source standards focused on three shared knowledge principles: (1) Shared data. The platform allows user communities to create and share multidisciplinary geospatial data on anthropogenic uses (e.g. maritime traffic, aquaculture, tourism) and environmental features (e.g. habitats, mammals, birds) of sea areas in the AIR. (2) Shared analysis. The built-in web-based tools named Tools4MSP allow user communities to run geospatial scenario analysis of (i) cumulative impacts of anthropogenic activities on the marine environment, (ii) sea use conflicts based on FP7 COEXIST⁹ Project methodology and (iii) socio-ecological dimension of marine resources through habitat based ecosystem services capacity mapping. (3) Shared Knowledge. Geospatial datasets, user generated thematic maps and the customized scenario runs are open accessible among users. In conclusion, we discuss the importance of shared SDIs supporting MSP enabling an active co-production of knowledge as well as a deeper involvement of key actors and citizens' communities in knowledge generation and in planning and decision-making processes.

⁹ COEXIST. Interaction in European coastal waters: A roadmap to sustainable integration of aquaculture and fisheries. Web: , accessed 23/01/2017.